

Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kommunikativnogo-prostranstva-reklamy>

2. Тимошенко, А.В. Разработка алгоритма управления рекламной деятельности ориентированного на малые и средние предприятия / А.В. Тимошенко // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – № 11-2 (43). – С. 177-180.

3. Butters, G.R. Equilibrium Distribution of Prices and Advertising / G.R. Butters // Review of Economic Studies. – 2010. – Vol. 40. – P. 465–492.

Шарохина, С.В. Рекламная деятельность как система / С.В. Шарохина, Е.А. Братухина // Вестник евразийской науки. – 2016. – № 2. – С. 1-8.

УДК 338.48:005.81

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТУРИЗМЕ

ШЕПИЛОВА В.Г.,
канд. экон. наук, доцент,
зав. кафедрой туризма,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ЧЕРКАШИНА Т.В.,
ст. преподаватель кафедры иностранных
языков
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы особенности распределения рисков между публичным и частным партнерами в зависимости от стадий реализации концессионного соглашения в условиях реализации проектов государственно-частного партнерства в туризме. Рассмотрены методы управления рисками, изучена роль государства в управлении рисками в сфере туризма при реализации проектов ГЧП.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, распределение рисков, управление рискам, страхование, государственные гарантии

THEORETICAL APPROACHES TO RISK MANAGEMENT IN PROJECTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN TOURISM

**SHEPILOVA V.G.,
Ph.D. of Sciences, Associate Professor,
Head of the department of Tourism
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

**CHERKASHINA T. V.,
Senior Lecturer of the Department
of Foreign Language
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article examines the features of the distribution of risks between public and private partners depending on the stages of the implementation of the concession agreement in the context of the implementation of public-private partnership projects in tourism. Risk management methods are considered, the role of the state in risk management in the tourism sector in the implementation of PPP projects is studied.

Keywords: public-private partnership, risk sharing, risk management, insurance, government guarantees

Постановка задачи. В связи с военными действиями на территории Донецкой Народной Республике наблюдается значительное снижение активности туристкой деятельности, спроса на услуги за счет сокращения платежеспособности потенциальных

потребителей туруслуг, а также сокращения инвестиций в развитие индустрии туризма. Все это предполагает в перспективе разработку и принятие мер, позволяющих устранить негативное влияние факторов на развитие сферы туризма.

Одним из эффективных направлений решения поставленных задач в туризме и гостеприимстве является использование механизма государственно-частного партнерства, реализация которого позволит сформировать действенную инновационную политику и создать условия для привлечения необходимых ресурсов в сложной социально - экономической обстановке.

В рамках решения поставленных задач важное место занимают вопросы идентификации и управления рисками в соглашениях государственного сектора и частного бизнеса, что предопределяет актуальность данного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам изучения особенностей взаимоотношений на основе принципов государственно-частного партнерства (ГЧП) посвящено значительное количество публикаций отечественных и зарубежных авторов. Российским ученым Юрьевой Т.В. исследованы тенденции развития туристской индустрии, обозначена роль туризма в преодолении кризиса и обеспечения устойчивого роста экономики.

Проанализирована практика реализации проектов в туристической индустрии, рассмотрены недостатки и преимущества ГЧП, сделан вывод, что от эффективной системы управления рисками зависит результативность использования ресурсов в системе взаимоотношений на принципах ГЧП [1].

Вопросам идентификации и управления рисками частных и публичных партнеров, а также изучению опыта лучших практик посвящены работы зарубежных авторов Nguyen D.N., Imamura F., Iuchi K. [2] и Smith A.L. [3].

Цель статьи - изучение особенностей формирования рискованных ситуаций в процессе взаимодействия государства и бизнеса и определение перспективных направлений управления

рисками в рамках реализации проектов на основе государственно-частного партнерства в туризме.

Изложение основного материала исследования. Для сферы туризма модель государственного и рыночного управления необходима для привлечения дополнительных ресурсов, повышения конкурентоспособности отрасли, решения ряда социальных задач.

Одной из таких моделей является государственно-частное партнерство. ...«ГЧП – система взаимодействия государства и бизнеса на долгосрочной договорной основе, которая предусматривает не только совместное участие в создании (проектировании, финансировании, строительстве/реконструкции) общественно значимых проектов (объектов инфраструктуры), но и в его последующей эксплуатации и техническом обслуживании в интересах публичной стороны, а также распределение рисков, ответственности и вознаграждений.

Механизм государственно-частного партнерства позволяет преодолеть ограниченные возможности государства и муниципальных органов по финансированию социальных и инфраструктурных проектов, перенести часть рисков на частный сектор (бизнес), а также использовать управленческие навыки и опыт частного сектора для повышения качества предоставляемых социальных услуг и увеличения эффективности управления объектами общественной инфраструктуры» [4].

Государственно-частное партнерство может быть реализовано в виде различных правовых форм, которые имеют свои отличительные особенности и условия функционирования. Договорно-правовые формы ГЧП, применяемые в Российской Федерации представлены в таблице 1.

Основными формами государственно-частного партнерства являются концессионное соглашение и соглашение о ГЧП. Эти формы не имеют существенных отличий между собой «...за исключением двух существенных: первое отличие – в рамках КС право собственности на объект всегда сохраняется за публичной

стороной (концедентом), а в рамках соглашения о ГЧП возможно возникновение права собственности на объект соглашения у частного партнера.

Таблица 1

Договорно-правовые формы ГЧП, применяемые в РФ (составлено по материалам Семеновой Л.В.[4], Борщевского Г.А.[5])

Виды договорно-правовых форм ГЧП	Характеристика, основание/ условия реализации
Нормативно-закрепленные формы ГЧП	
Концессионное соглашение	Реализуется в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 № 115 «О концессионных соглашениях». Предусматривает предоставление государством права частному партнеру на протяжении определенного времени выполнять обусловленные договором функции и наделяет его соответствующими полномочиями для обеспечения эффективного функционирования объекта концессии; концессия всегда предусматривает возвращение предмета договора публичному партнеру, а право собственности на произведенную продукцию остается за частным партнером
Соглашение о ГЧП (МЧП)	Реализуется в соответствии с законами субъектов России об участии в государственно-частном партнерстве
Нормативно-закрепленные формы договоров, обладающие признаками ГЧП	
Контракт жизненного цикла (КЖЦ)	Реализуется в рамках законодательства о контрактной системе (ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг», постановлением Правительства РФ № 1087 «О случаях заключения КЖЦ»). Контракт жизненного цикла определяется как контрактная форма ГЧП, в соответствии с которой государственный партнер на конкурсной основе заключает с частным партнером соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию объекта на срок жизненного цикла объекта и осуществляет оплату по проекту равными долями после ввода объекта в эксплуатацию при условии поддержания частным партнером объекта в соответствии с заданными функциональными требованиями.

Продолжение табл. 1

Виды договорно-правовых форм ГЧП	Характеристика, основание/ условия реализации
Нормативно-закрепленные формы договоров, обладающие признаками ГЧП	
Арендные договоры с инвестиционными и (или) льготными условиями реализации	Реализуются на основе долгосрочных договоров аренды имущества, в которых капитальные вложения осуществляются за счет средств частного инвестора
Договоры (соглашения), обладающие признаками ГЧП	
Договоры (соглашения), обладающие признаками ГЧП	Договоры заключаются в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. №233-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Договор реализуется при условии, что в качестве публичного партнера выступают государственные предприятия, компании, организации РФ, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности составляет более 50 %

Второе отличие - в рамках КС осуществление эксплуатации всегда возлагается на концессионера, а в рамках соглашения о ГЧП осуществление эксплуатации может быть возложено на публичного партнера» [4]. «...Концессия как форма ГЧП базируется на реализации технической, юридической и финансово-экономической моделей. В качестве технической модели проекта выступают техническая документация, которая определяет технико-экономические параметры объекта концессионного соглашения. Юридическая модель является базовой организационно-правовой схемой реализации отношений между бизнесом и государством, которая строится для выявления рисков, нуждающихся в оценке, чтобы в процессе реализации проекта исключить сложности, связанные с его приостановкой или оспариванием. Финансово-экономическая модель — это результат, полученный в процессе юридического и технического структурирования проекта концессии, который определяется денежными инвестиционными

потоками (государства, инвестора, населения и финансирующих институтов)» [6].

Государственно-частное партнерство связано с наличием специфических для этих отношений рисков, характерных как для государственного сектора, так и частного бизнеса.

Для идентификации рисков с целью их распределения между сторонами партнерских отношений рассмотрим типовые условия реализации проекта ГЧП на примере концессионного соглашения. В соответствии с заключенным договором концессии стороны (концессионер и концедент) должны выполнять свои обязательства, в рамках которых могут возникнуть рисковые ситуации (таблица 2).

Таблица 2

Типовые обязанности концессионера и концедента как условие реализации проекта ГЧП в форме концессионного соглашения

Обязанности концессионера	Обязанности концедента
Осуществить реконструкцию (строительство, восстановление) объекта, ввести объект соглашения в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством в сроки, установленные соглашением;	Передать концессионеру в распоряжение имущество объекта концессионного соглашения; обеспечить концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции (строительства, восстановления) объекта соглашения; в рамках своей компетенции оказывает концессионеру содействие при выполнении работ по сохранению объекта соглашения;
разработать и согласовать с концедентом за счет собственных средств проектную документацию, необходимую для реконструкции (строительства) объекта соглашения;	заключить с концессионером договор аренды земельного участка, на котором расположен объект соглашения;
осуществлять использование (эксплуатацию) объекта соглашения в установленном соглашением порядке в целях осуществления деятельности (предоставлять услуги населению и не прекращать эту деятельность без ведома концедента)	разрешить концессионеру возводить на земельном участке, находящемся в собственности концедента, другие объекты недвижимости не входящие в состав объекта соглашения имущества;
Иные существенные условия, которые берут на себя стороны при реализации данного проекта	

Рассматривая взаимоотношения государственного сектора и частного бизнеса на принципах государственно-частного партнерства, следует отметить, что, как правило, частный сектор берет на себя обязательства по управлению объектом, осуществляя при этом финансирование, разработку, строительство данного объекта и все эти функции осуществляются в соответствии с условиями, правилами, стандартами, установленными государством.

Государство, в свою очередь, обязуется осуществлять оплату в зависимости от полученных результатов.

В рамках выполнения обязательств стороны партнёрских отношений сталкиваются с рисками, распределение которых зависит от особенностей конкретного проекта ГЧП, стадий планирования, проектирования, строительства, а также с эксплуатацией концессионного проекта [7].

При этом вопросам классификации рисков в проектах ГЧП значительное количество научных работ таких авторов, как Варнавский В.Г., Клименко А.В. и Королев В.А. [8], Кабашкин В.А. [9], Литовченко С.Е. [10]. По мнению автора «... Условно риски можно поделить на классические и специальные.

К классическим рискам проекта ГЧП относятся: риски, возникающие по ходу развития, ценовые риски и производственные риски.

К специальным рискам проекта ГЧП относятся: рыночные риски, валютные риски, риски изменения процентов, политические риски, эксплуатационные и управленческие риски, риски нехватки сырья и материалов, а также форс-мажорные события [11].

Распределение рисков между публичным и частным партнерами в зависимости от стадий (этапов) реализации концессионного соглашения представлено в таблице 3.

Следует отметить, что в каждом конкретном случае в связи с особенностями реализации проектов государственно-частного партнерства в туризме распределение рисков между сторонами может осуществляться по другой схеме.

Риски при подготовке и передаче земельных участков связаны с тем, что в случае непригодности переданного участка частному инвестору публичная сторона должна привести земельный участок в соответствие с требованиями или досрочно прекратить действие концессионного соглашения с возмещением понесенных частным партнером убытков [12].

В соответствии с концессионным соглашением частному инвестору, как правило, предусматривается получение минимального гарантированного дохода в период эксплуатации объекта, при невыполнении данного условия инвестору компенсируется разница между установленным минимальным и фактическим объемом выручки, при этом, разница возмещается за счет бюджетных средств.

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в целом риски ГЧП представляют собой вероятностные события, которые могут существенно повлиять на конечные результаты или привести к срыву реализации проекта.

Особую роль для принятия решения об участии в проекте ГЧП играет также информационная система. «... Применительно к риску это означает, что вследствие неполной или недостоверной информации частным партнером, а также и государственным партнером может быть принято решение, которое не будет оптимальным с позиции достижения поставленной цели» [13].

Управление рисками проектов государственно-частного партнерства представляет собой механизм формирования и применения методов анализа, оценки рисков, принятия мер по снижению, предупреждению степени риска с целью распределения возможного ущерба при реализации риска между участниками ГЧП.

Проблема управления рисками в проектах ГЧП должна решаться комплексно с учетом всех факторов риска, которые могут быть идентифицированы и поддаются анализу.

Таблица 3.

Распределение рисков между концедентом и концессионером
в соответствии с условиями концессионного соглашения

Стадии (этапы) реализации концессионного соглашения	Риски и их краткое описание	Ответственные за риск по договору концессии	
		конце-дент	концес-сионер
Подготовительный этап	1. Риски при подготовке и передачи земельных участков в аренду; обеспечения инженерных коммуникаций 2. Риск срыва сроков подготовительных мероприятий и сроков проектирования объектов	+	+
Этап строительства (реконструкции, восстановления) объекта	1. Риск срыва сроков строительства (реконструкции, восстановления) объекта 2. Риск увеличение затрат на строительство (реконструкцию, восстановление, создание) объекта за счет роста курса валют, темпов роста инфляции		+
Этап эксплуатации объекта	1. Риск срыва сроков ввода в эксплуатацию объекта 2. Риск последствий противоправных действий третьих лиц 3. Риск увеличения затрат на эксплуатацию объекта за счет роста курса валют, темпов роста инфляции 4. Риск неполучения платежей, обеспечивающих гарантию минимальной доходности 5. Риск снижения выручки от реализации вследствие уменьшения объема оказываемых услуг 6. Риск снижения выручки вследствие падения цен (тарифов) на оказание услуг 7. Риск падения выручки вследствие неплатежей со стороны потребителей услуг	+	+
Прочие риски	1. Риск финансовых потерь в результате расторжения соглашения по вине концедента (публичного партнера) 2. Риск финансовых потерь в результате расторжение соглашение по вине концессионера (частного партнера) 3. Риск утраты объекта соглашения 4. Форс-мажорные обстоятельства	+	+

Важное место в системе управления рисками занимает страховая защита имущественных интересов участников проекта, которая может гарантировать уменьшение непредвиденных расходов как концедента, так и концессионера, так как без страховой защиты можно потерять значительную часть средств, вложенных в разработку и реализацию проекта.

Формирование страховой защиты является одной из неотъемлемых составляющих управления рисками проектов ГЧП, поскольку страхование дает возможность участникам проекта переложить часть рисков на страховщика, что является очень важным для сферы туризма, зависящей от очень большого числа неуправляемых факторов, связанных с форс-мажорными и другими обстоятельствами.

С целью повышения эффективности реализации проектов ГЧП необходима разработка комплекса мер, направленных на стимулирование страховой защиты рисков государственно-частного партнерства.

Виды отдельных рисков проектов ГЧП в сфере туризма и необходимость использования страховой защиты рисков представлены в табл. 4.

Наряду с общими принципами реализации интересов субъектов страхования, основанных на традиционных его видах, особенности рисков проектов ГЧП предопределяют необходимость формирования системы гарантийных обязательств со стороны государства по обеспечению эффективной защиты интересов участников проекта.

Это объясняется тем, что одним из главных преимуществ реализации проектов государственно-частного партнерства является передача большей части рисков публичным партнером частному бизнесу, при этом государство при таком взаимодействии имеет возможность реализовать наиболее значимые социальные проекты.

Риски в проектах ГЧП и необходимость (возможность)
страховой защиты

Природа рисков	Последствия реализации рисков	Необходимость (возможность) страховой защиты рисков
Политические риски	Потеря ожидаемого дохода или рост затрат вследствие политических действий в стране	Может осуществляться страхование с участием международных институций, а также национальных агентств, которые специализируются на страховании политических рисков
Риски коммерческого характера (невыполнение обязательств сторон)	Недополучение доходов, неоправданные расходы в связи с невыполнением обязательств партнеров	Страхование с типовым инструментом защиты для таких рисков, включая страхование ответственности за невыполнение обязательств по договору концессии
Имущественные риски	Полная или частичная потеря имущества (объекта концессионного соглашения)	Страхование имущественных интересов предприятия
Риски вследствие ошибок персонала	Недополучение дохода, неоправданные затраты вследствие ошибок ответственных лиц	Страхование ответственности руководителей предприятия
Конъюнктурные риски	Потеря ожидаемого дохода или непредвиденный рост цен вследствие ценовых колебаний на туруслуги на отдельных рынках	Страхование не задействовано, преимущество отдается биржевым инструментам (фьючерсы, опционы)
Макроэкономические риски (в т.ч. инфляционный, валютный)	Потеря ожидаемого дохода или рост затрат вследствие влияния факторов внешней экономической среды данной страны	Страхование не является традиционным инструментом данной группы рисков

Следовательно, государство может участвовать в рыночных отношениях как страховщик через государственные страховые организации и оказывать воздействие на функционирование страхового рынка различными правовыми и законодательными актами.

Взаимодействие государства, туристического бизнеса и страховщиков на основе государственно-частного партнерства является сравнительно новым направлением в развитии туризма, поскольку государственное регулирование страховой деятельности дополняет рыночный механизм страхования, усиливает его положительные стороны, оказывает существенное влияние на повышение устойчивости экономики.

Сотрудничество административных органов государственного и регионального управления в туризме способствуют привлечению финансовых средств частного сектора с целью выполнения соответствующих государственных задач и зависят от моделей, видов и форм государственно-частных партнерств в сфере регулирования туристической деятельности.

Все стороны заинтересованы в сотрудничестве, поскольку такие отношения активизируют привлечение инвестиций в реальный сектор экономики, позволяют создавать новые туристические продукты на основе их страховой защиты.

В связи с этим разработка системы страховой защиты для предприятий туристской индустрии, которые имеют свою специфику, позволит оказывать положительное влияние на состояние туризма в целом и на повышение устойчивости его развития.

Ключевая роль государства в проектах ГЧП предопределяется значимостью сферы туризма и его мультипликативным влиянием на социально-экономическое развитие региона (рис. 1).

Метод избежания риска является одним из самых простых методов, который предусматривает прекращение всех действий и операций, которые могут привести к реализации риска.

Рис. Роль государства в управлении рисками в сфере туризма при реализации проектов ГЧП [14].

Для минимизации рисков, как одного из методов управления рисками, в свою очередь, следует проводить детальный анализ экономических показателей на стадии подготовки проекта, просчитывать варианты развития событий, осуществлять мониторинг изменения цен, потребительского спроса с целью распределения рисков между партнерами.

Следовательно, одна из важных задач, которая стоит перед участниками проектов ГЧП, состоит в том, чтобы как можно точнее и более полно классифицировать, и распределить риски, которые каждый из них берет на себя.

Выводы. На основе выполненных исследований можно сделать вывод, что применение механизма государственно-частного партнерства является эффективным способом реализации инвестиционных проектов в туризме и гостеприимстве, так как посредством этого механизма расходы и риски на их

осуществление разделяются между государственным сектором и частным бизнесом.

Для успешного развития государственно-частного партнерства в сфере туризма необходимо создать предпосылки для установления конструктивного диалога между представителями турбизнеса и органами государственной власти, обеспечить содействие формированию благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере туристской, рекреационной и гостиничной деятельности.

Очевидны и первоочередные задачи в этом направлении, это создание и дальнейшее совершенствование и развитие законодательной базы в сфере туризма, принятие эффективных нормативно-правовых актов, направленных на развитие государственно-частного партнерства, формирования страховой защиты проектов ГЧП. Кроме того, для реализации модели страховой защиты проектов на основе принципов государственно-частного партнерства необходимо решение следующих задач:

исследование институциональных предпосылок, которые формируют среду для обеспечения страховых отношений в сфере туризма;

выявление и классификация рисков, присущих взаимоотношениям сторон для конкретного проекта ГЧП;

анализ рыночных предложений, которые предоставляются страховщиками для формирования механизма страховой защиты проектов в рамках ГЧП;

систематизация современных практических подходов в международной практике к организации и предоставлению страховой защиты предприятиям туристической сферы в условиях государственно-частного партнерства с целью формирования перечня основных видов страхования, которые могут представлять практическую ценность для защиты туристической отрасли на основе государственно-частного партнерства данной территории;

совершенствование научно-методического подхода относительно распределения рисков между участниками страховых

отношений и их страхования в проектах в сфере туризма, реализуемых на принципах государственно - частного партнерства;

поскольку государственная поддержка в управлении рисками является важным механизмом привлечения инвестиций в сферу туризма, необходима разработка четких правил и процедур предоставления государственных гарантий с учетом использования зарубежного опыта, направленных на минимизацию рисков при реализации проектов ГЧП.

Список использованных источников

1. Юрьева Т.В. Проекты государственно-частного партнерства как фактор устойчивого развития туристской индустрии // Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. — №2 (92). Номер статьи: 9215. Дата публикации: 01.07.2020. Режим доступа: <https://sovman.ru/article/9215/>

2. Nguyen D.N., Imamura F., Iuchi K. Public-private collaboration for disaster risk management: A case study of hotels in Matsushima, Japan // Tourism Management. 2017. № 61. P. 129-140.

3. Smith A.L. Public-Private Partnerships (PPPs) for Sustainable Tourism. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oas.org/en/sedi/desd/itc2011/pres/Arthur_Smith.pdf

4. Семенова Л. В. Обеспечение конкурентоспособности предприятий индустрии гостеприимства в регионе на основе использования механизма государственно-частного партнерства (на примере Калининградской области) : монография. — М.: РУСАЙНС, 2017. — 84 с.

5. Государственно-частное партнерство: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г.А. Борщевский. – М.: Изд-во Юрайт, 2015.

6. Куклина Е. А. К вопросу развития туристической отрасли посредством реализации социально-экономического потенциала регионов России (на примере регионов зоны Арктики) // Управленческое консультирование. 2020. № 2. С. 32–41.

7. Ершов Д.Н. Использование государственных гарантий при управлении рисками инвестиционных проектов // Финансовый журнал. – 2019. №1(47), с. 34-43. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-gosudarstvennyh-garantii-pri-upravlenii-riskami-investitsionnyh-proektov>

8. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. Государственно-частное партнерство. Теория и практика: учебное пособие. – М.: Издательский дом ГУВШЭ, 2010. – С. 112.

9. Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство: международный опыт и российские перспективы. – М.: ООО «МИЦ», 2010. – С. 341.

10. Литовченко С.Е. Развитие ГЧП и снижение предпринимательских и инвестиционных рисков «Государственно-частное партнерство. Пути совершенствования законодательной базы.» Сборник статей [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://ekspert.ppp-lawrussia.ru>.

11. Матаев Т.М. Типология рисков по проектам государственно-частного партнерства // Российское предпринимательство. – 2012. – Том 13. – № 3. – С. 4-10.

12. Государственно-частное партнерство в туризме. Инвестиции в гостеприимство [Электронный ресурс] – Режим доступа https://www.lp.ru/LP_news_210921

13. Кондратьева У.Д. Планирование рисков реализации проектов государственно-частного партнерства. *Управленческое консультирование*. 2015;(6):207-215.

14. Гусак А.С. Проблемы формирования страховых отношений в сфере туризма Донецкой Народной Республики // территория науки. 2016. № 6 [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-strahovyh-otnosheniy-v-sfere-turizma-donetskoj-narodnoy-respubliki>